

Indagações literárias: jogo sério voltado aos alunos do ensino médio para a aprendizagem do Trovadorismo

Adriano Andrade Ramos, Rafaela Vilela da Rocha, Carla Lopes Rodriguez

Universidade Federal do ABC (UFABC)

andrade.adriano@aluno.ufabc.edu.br; {rafaela.rocha; c.rodriguez}@ufabc.edu.br

Resumo: Este artigo descreve um protótipo de jogo sério para a motivação da aprendizagem das escolas literárias, mais especificamente, o Trovadorismo. Foi utilizado a metodologia AIMED, dividida em três etapas: (I) revisão de literatura e concepção do projeto, (II) implementação e testes com o protótipo, e (III) análise e divulgação dos resultados. Como principal resultado, tem-se um jogo com as principais passagens do Trovadorismo por meio de personagens ficcionais e reais da época.

1. Introdução

O ensino da literatura no Brasil dedica-se a uma abordagem historicista, além da exigência de leituras descontextualizadas aos discentes [1]. No Ensino Médio, a obra literária não consegue despertar nos alunos o gosto pela leitura, pois prioriza-se um método de ensino baseado em fragmentos de textos [1]. O principal desafio para o ensino da literatura é fazer com que o aluno se interesse pelo tema, que muitas vezes é apresentado para o estudante de forma limitada, apenas com datas e obras para serem decoradas para responder questões do vestibular [2]. Por outro lado, jogos sérios vêm sendo usados com sucesso para a aprendizagem de conteúdos escolares no Ensino Médio (português, matemática, entre outros) [3].

Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo descrever o protótipo de um jogo sério, nomeado “indagações literárias”, para o aprendizado das escolas literárias por meio de passagens interativas e não lineares. O Trovadorismo foi escolhido por ter uma importante relevância cultural, e ser a primeira escola literária da época medieval. Seguindo uma ordem cronológica, o Trovadorismo é o pilar para entender o contexto histórico das escolas literárias.

2. Trabalhos relacionados e Concepção do Jogo Proposto

Nesta seção são apresentados três jogos comerciais que inspiraram a concepção do jogo proposto: "The Legend of Zelda"¹, "Underworld Office"² e "Device 6"³.

"The Legend of Zelda" é um jogo do gênero de ação-aventura, que foi desenvolvido e publicado pela Nintendo, em 1991. No jogo proposto, a inspiração surge do enredo, a exemplo do herói que tem que superar desafios e chegar em um local para salvar uma princesa. Em "Zelda", o herói da trama, tem como missão chegar no castelo para salvar a princesa. No jogo proposto, Thomas, o protagonista da história, tem como objetivo chegar até o castelo e entregar uma cantiga para a princesa Maria. "Underworld Office", desenvolvido pela Buff Studio em 2020, trata-se de um estilo de narrativa interativa na qual o jogador consegue escolher, com base em diálogos, o rumo da história. Em "Device 6", desenvolvido pela Simogo em 2013, a trama se desenvolve em volta da protagonista Anna, que acorda sem memória em um castelo e tenta descobrir de que forma foi parar ali. No decorrer de seis capítulos o game mistura referências de Franz Kafka e Lewis Carroll, usando textos de maneira criativa. Esses jogos influenciaram na construção da narrativa do jogo proposto pelo fato de ser uma aventura baseada em textos.

3. Método e materiais

A produção do jogo foi feita usando o método AIMED (*Agile, Integrative and Open Method for Open Educational Resources Development*), que tem como objetivo criar recursos educacionais interativos [4], tais como jogos sérios. As atividades contemplaram três etapas: (I) revisão de literatura e concepção do projeto, (II) implementação e testes com o protótipo, (III) análise e divulgação dos resultados.

Para a implementação do jogo, foi usado o software Twine que possibilita criar histórias interativas e não lineares. Além disso, foi usado um livro didático [5] para fins de consulta e auxílio na construção da história. Em relação aos recursos do jogo (arte, animação e áudio) foram feitas pesquisas para selecioná-los, e foi usado o gerador de personagens Pixton para gerar os seis personagens do jogo com expressões faciais e características para cativar os jogadores.

¹ https://trf.net/The_Legend_of_Zelda:_A_Link_to_the_Past

² <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.buffstudio.uwoffice>

³ <https://simogo.com/work/device-6/>

Também foi usado o site Pixabay⁴ que possui acervo de imagens de uso livre e de alta resolução. Na parte de edição de imagens foi utilizado o programa GIMP⁵ eficiente para remoção de fundo da imagem e formatação. Foram utilizados sons gratuitos para a ambientação do game, precisamente, com o site Serpent Sound Studios por possuir uma grande lista de músicas dos temas medievais e de fantasia.

4. Resultados

O protótipo, nomeado "Indagações Literárias", é um jogo *single player*, do gênero narrativo, desenvolvido para Web com *interface* teclado e *mouse*, que ensina acerca do Trovadorismo por meio de histórias interativas. A Figura 1A mostra um dos desafios do jogo, no qual as diferentes respostas levam a diferentes consequências na história. A Figura 1B apresenta a primeira cantiga de amor "A ribeirinha" composta por Paio Soares de Taveirós.

Figura 1. (A) Tela de um desafio do jogo sério; (B) Tela da cantiga da Ribeirinha.

O jogo "indagações literárias" está disponível para acesso em: <https://andravilelarodriguez.itch.io/indagacoesliterarias>. Após a criação do protótipo do jogo com uma fase, foram realizados testes com três especialistas na área de tecnologia educacional e desenvolvimento de jogos sérios. Os avaliadores foram unânimes acerca da *interface* do jogo ser facilmente compreendida, bem como as regras do jogo. Os avaliadores apontaram como limitação a repetição das canções na transição entre as passagens do jogo.

5. Considerações finais

O objetivo deste projeto foi desenvolver um jogo sério no formato de narração para o aprendizado do primeiro movimento literário da língua portuguesa, o Trovadorismo. Na jogo, denominado Indagações Literárias, o jogador interage com os personagens e aprende sobre o contexto da época. O jogo foi implementado com o *software* Twine⁶ possibilitando a criação de uma fase em que o personagem Thomas consegue interagir com o jogador por meio de passagens que abordam a temática do Trovadorismo, possibilitando aprender sobre o tema enquanto joga.

Como trabalhos futuros, pretende-se fazer testes com o público-alvo (alunos de ensino médio) e continuar com a construção de novas fases do jogo e implementar as sugestões dos avaliadores.

6. Referências

- [1] B. Buse; A disciplina de Literatura no Ensino Médio e a (de)formação do leitor. In: VI Colóquio "Ensino Médio, História e Cidadania". Florianópolis: UDESC/FAED/Grupo de Pesquisa Sociedade, Memória e Educação, p. 1-13, 2011.
- [2] C. Leahy-Dios; Educação literária como metáfora social. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
- [3] T.M. Connolly; et al. (2012) A systematic literature review of empirical evidence on computer games and serious games. *Computers & Education*, v. 59, n. 2. p. 661-686, 2012.
- [4] R.V. Rocha, et al.; AIMED: agile, integrative and open method for open educational resources development. In: ICALT, p. 163-167, 2017.
- [5] M. Moisés; A literatura portuguesa. 34 ed. São Paulo: Cultrix, 2006.

⁴ <https://pixabay.com/pt>

⁵ <https://www.gimp.org>

⁶ <http://twinery.org>